

الگوی طراحی باغچه های خورشیدی هوشمند محله فهادان یزد

با رویکرد اینترنت اشیا

صدیقه معین مهر؛ استادیار گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

E-mail: B_Moeinmehr@azad.ac.ir

سید محمد رسول هاشمی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

E-mail: rhawshemi@gmail.com

چکیده

با افزایش چالش کمبود آب و تغییرات اقلیمی در مناطق خشک، به کارگیری فناوری های نوین مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) و انرژی خورشیدی برای مدیریت منابع آب ضروری است. این پژوهش با هدف طراحی و توسعه باغچه های خورشیدی هوشمند در بافت تاریخی فهادان یزد انجام شد. روش تحقیق کمی بوده و پس از مرور ادبیات، نمونه آزمایشی باغچه ای ماژولار با سیستم آبیاری زیرسطحی و حسگرهای رطوبت خاک، دما و شدت نور پیاده سازی شد. حسگرها از طریق IoT به کنترلر مرکزی متصل گردیدند تا زمان و حجم آبیاری و مصرف انرژی را به طور خودکار تنظیم کنند. انرژی مورد نیاز سامانه از طریق پنل های فتوولتائیک تأمین شد. داده های سه ماهه ثبت شده با آزمون t-زوجی تحلیل شد و کاهش ۴۴ درصدی مصرف آب، افزایش معنی دار رطوبت نسبی و کاهش دمای خرد اقلیم به اثبات رسید. علاوه بر این، نظرسنجی ساکنان، بهبود رضایت آنان از فضای سبز را نشان داد. نتایج بیانگر کارآمدی ترکیب IoT و انرژی خورشیدی در ارتقای پایداری زیست محیطی و کیفیت زندگی در محله های تاریخی است و الگوی ارائه شده می تواند برای سایر مناطق گرم و خشک ایران نیز بومی سازی شود. این تحقیق بر لزوم رویکردهای داده محور در مدیریت منابع طبیعی و توسعه فضاهای سبز پایدار تأکید می کند.

کلید واژه ها: اینترنت اشیا (IoT)، باغچه های هوشمند، صفحه ی خورشیدی، محله ی فهادان

۱- مقدمه

است که تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی ساکنان دارد. [۱۸]
محله های تاریخی یزد، مانند محله فهادان، بافتی منحصربه فرد و ارزشمند دارند که نمایانگر تاریخ و فرهنگ غنی این شهر است. این محله ها با کوچه های باریک، دیوارهای خشتی و بادگیرهای سنتی، نمونه ای از معماری همساز با اقلیم گرم و خشک هستند. با این حال، این بافت های تاریخی به دلیل کمبود فضای سبز و تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی، نیازمند توجه ویژه ای برای حفظ و بهبود شرایط محیطی خود هستند. [۲۲]
با توجه به شرایط اقلیمی یزد و اهمیت محله های تاریخی

شهر یزد، واقع در مرکز ایران، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، دارای اقلیمی گرم و خشک است. این منطقه با تابستان های بسیار گرم و زمستان های سرد، همراه با نوسانات دمایی شدید بین روز و شب مواجه است. میانگین بارش سالانه در ایستگاه سینوپتیک یزد حدود ۵۸.۶ میلی متر است که این میزان، یزد را در زمره مناطق بیلبانی قرار می دهد. این شرایط اقلیمی منجر به کمبود منابع آبی و افزایش دمای محیطی شده

مناسبی برای پروژه حاضر محسوب می شود.

همچنین، مطالعه ای از Vo و همکاران (۲۰۲۱) با عنوان "Overview of possibilities of solar floating photovoltaic systems in the offshore industry" [۳۲] به بررسی عملکرد پنل های خورشیدی مجهز به اینترنت اشیا پرداخته است. در این تحقیق، داده هایی مانند شدت نور و تولید انرژی به صورت بلادرنگ تحلیل شده و جهت افزایش بهره وری و کاهش خرابی های احتمالی به کار رفته اند. این مطالعه چارچوبی برای بهینه سازی عملکرد پنل های خورشیدی در تأمین انرژی پایدار باغچه های هوشمند فراهم می آورد.

با جمع بندی این مطالعات، می توان دریافت که استفاده از اینترنت اشیا و انرژی خورشیدی در بهینه سازی مصرف آب و بهره وری فضای سبز مؤثر است. با این حال، در ایران به ویژه در محله های تاریخی مانند فهادان یزد، تحقیقات محدودی صورت گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر می تواند الگویی مناسب برای مناطق گرم و خشک ارائه دهد و مبنایی برای توسعه مطالعات تکمیلی در مناطق دارای اقلیم مشابه و بافت تاریخی باشد. تلفیق این فناوری ها با راهکارهای بومی و سازگار با شرایط محلی نیز می تواند بر موفقیت و پایداری اجرای پروژه بیفزاید.

۳- روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش از نوع کمی است که در سه مرحله انجام شده است. ابتدا، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مرور جامع منابع علمی و پژوهش های مرتبط، چارچوب نظری پژوهش شامل اصول طراحی باغچه های خورشیدی هوشمند، فناوری اینترنت اشیا و سیستم های آبیاری زیرسطحی تدوین گردید. سپس در مرحله دوم، یک نمونه آزمایشی باغچه خورشیدی هوشمند در محله تاریخی فهادان یزد پیاده سازی و تجهیز شد؛ در این مرحله، حسگرهای IoT شامل سنسور

آن، کمبود فضاهای سبز پایدار و کارآمد در این مناطق به وضوح احساس می شود. این کمبود، همراه با دمای بالای محیطی و کمبود منابع آبی، منجر به کاهش کیفیت زندگی ساکنان و تهدیدی برای حفظ بافت تاریخی شهر شده است. [۱۷] بنابراین، نیاز به راهکارهایی نوین و کم مصرف برای ایجاد فضاهای سبز و بهبود شرایط محیطی در محله های تاریخی یزد ضروری به نظر می رسد. [۲]

۲- پیشینه تحقیق

مطالعه ای توسط Al-Ali و همکاران (۲۰۱۹) با عنوان "IoT-solar energy powered smart farm irrigation system" [۲۴] به طراحی سیستم آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا در باغچه های شهری پرداخته است. در این پژوهش، سنسورهای محیطی شرایط خاک و هوا را پایش کرده و سیستم آبیاری بر اساس داده های جمع آوری شده به صورت خودکار عمل می کرد. نتایج، کاهش مصرف آب و بهبود رشد گیاهان را نشان داد. این مطالعه در انتخاب نوع سنسورها، تنظیمات اولیه و کاربرد آبیاری خودکار برای طراحی باغچه های هوشمند محله های تاریخی یزد قابل استفاده است.

پژوهش Safdar Munir و همکاران (۲۰۱۸) با عنوان "Design and Implementation of an IoT System for Smart Energy Consumption and Smart Irrigation in Tunnel Farming" [۲۹] نیز به پیاده سازی سیستم آبیاری هوشمند در مناطق کم آب پرداخته است. در این پروژه، داده های محیطی از طریق سنسورهای رطوبت خاک و دما جمع آوری و توسط سامانه مرکزی تحلیل شده تا آبیاری به صورت خودکار و بهینه انجام گیرد. نتایج حاکی از کاهش چشمگیر مصرف آب و بهبود عملکرد آبیاری بوده و الگوی

۴-۲- انتخاب گیاهان بومی مقاوم به خشکی

در طراحی باغچه های خورشیدی هوشمند در محله های تاریخی یزد، انتخاب گیاهان بومی مقاوم به خشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این گیاهان با تطبیق پذیری بالا با شرایط اقلیمی منطقه، به کاهش مصرف آب و بهبود شرایط محیطی کمک می کنند. گیاهان منتخب باید دارای مقاومت بالا به خشکی و دمای بالا باشند، به طوری که در شرایط کم آبی و گرمای شدید یزد بتوانند به خوبی رشد کنند. این ویژگی ها باعث می شود که نیاز به آبیاری مکرر کاهش یابد و بهره وری منابع آبی افزایش پیدا کند.

۴-۲-۱- گیاهان پیشنهادی:

- گز (Tamarix spp.):

این گیاه بومی ایران با ریشه های عمیق، تحمل بالایی در برابر خشکی و شوری خاک دارد و می تواند در خاک های کم حاصل نیز رشد کند. گز به عنوان یک درختچه زینتی و مقاوم، گزینه ای مناسب برای فضای سبز در مناطق خشک محسوب می شود. [۱۳]

- آویشن (Thymus vulgaris):

گیاهی معطر و کم آب بر که در خاک های سبک و با زهکشی مناسب به خوبی رشد می کند. آویشن علاوه بر زیبایی، به بهبود کیفیت هوای محلی کمک کرده و در برابر شرایط سخت محیطی مقاوم است. این گیاه برای فضای سبز هوشمند گزینه ای کاربردی به شمار می رود. [۷]

رطوبت خاک، سنسور دما و رطوبت هوا (DHT11) و سنسور شدت نور (LDR) در نقاط مختلف باغچه نصب شدند و داده های محیطی شامل رطوبت خاک، دمای هوا، رطوبت نسبی و میزان مصرف آب به طور مستمر و با فواصل زمانی مشخص به مدت سه ماه جمع آوری گردید. در مرحله سوم، داده های به دست آمده از حسگرها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا میزان تغییرات مصرف آب، دمای خرد اقلیم و رطوبت نسبی پیش و پس از اجرای سیستم هوشمند به صورت دقیق ارزیابی و بررسی شود.

۴- بررسی نمونه موردی

۴-۱- محله پیشنهادی

محله فهادان، واقع در بافت تاریخی یزد، به عنوان منطقه پایلوت برای این پژوهش انتخاب شده است. این محله با ویژگی هایی نظیر کوچه های باریک، دیوارهای خشتی و بادگیرهای سنتی، نمونه ای از معماری همساز با اقلیم گرم و خشک است. [۵] انتخاب فهادان بر اساس معیارهای زیر صورت گرفته است:

محله فهادان به دلیل موقعیت اقلیمی خاص و ویژگی های اجتماعی خود، گزینه ای مناسب برای اجرای باغچه های خورشیدی هوشمند به شمار می آید. این منطقه با حدود ۳۳۰ روز آفتابی در سال، یکی از مستعدترین نقاط کشور برای بهره برداری از انرژی خورشیدی است. [۱۰] همچنین، ساکنان این محله به دلیل زندگی در بافت تاریخی، آشنایی و همراهی بیشتری با پروژه های زیست محیطی و پایداری دارند. [۵] افزون بر این، کمبود فضای سبز و اثرات تغییرات اقلیمی در این بافت، لزوم مداخلات مؤثر برای بهبود شرایط محیطی را دوچندان می کند. [۱۴]

مزایا	ویژگی ها	نام گیاه
کاهش مصرف آب، زیبایی محیط، رشد در خاک کم حاصل	مقاوم به خشکی، ریشه های عمیق	گز
بهبود کیفیت هوا، زیبایی محیط	معطر، رشد در خاک های سبک، مقاوم به گرما	آویشن
کاهش تبخیر و تعرق، زیبایی محیط	تحمل به گرما و خشکی، گل های معطر	خرزهره

جدول ۱ - مقایسه گیاهان پیشنهادی - (نویسندگان ۱۴۰۴)

۵- بحث و تحلیل داده ها

در این بخش، نتایج پیاده سازی سیستم آبیاری هوشمند و سنسورهای محیطی در باغچه های خورشیدی مورد تحلیل قرار می گیرد. داده های سه ماهه شامل رطوبت خاک، دما، رطوبت نسبی و مصرف آب گردآوری و با آزمون t زوجی در نرم افزار SPSS تحلیل شد. تجهیزات مورد استفاده شامل سنسورهای هوشمند و سیستم آبیاری زیرسطحی بودند که به صورت همزمان داده های محیطی را پایش کرده و آبیاری را به صورت خودکار تنظیم می کردند. [۳۳]

حسگرهای رطوبت خاک، دما و شدت نور به بستر اینترنت اشیا (IoT) متصل شده و امکان ثبت مستمر و دقیق شرایط محیطی را فراهم آوردند. [۹] این داده ها به سامانه مرکزی منتقل شده و در ادامه برای تنظیم بهینه زمان و حجم آبیاری مورد استفاده قرار گرفتند. [۱]

نمودار مربوطه کاهش میانگین مصرف آب از ۱۸.۵ به ۱۰.۲ لیتر در روز را نشان می دهد که معادل صرفه جویی ۴۴ درصدی است. این بهبود، حاصل تنظیم خودکار آبیاری توسط سیستم زیرسطحی بر اساس داده های سنسورهای رطوبت خاک و دما

• خرزهره (Nerium oleander):

خرزهره، درختچه ای همیشه سبز و مقاوم، یکی از بهترین گزینه ها برای کاشت در مناطق گرم و خشک مانند یزد است. این گیاه علاوه بر تحمل بالا به گرما، توانایی رشد در خاک های کم حاصل و سنی را نیز دارد. مطالعه ای که توسط Trueba و همکاران (۲۰۱۹) [۳۰] انجام شد، نشان داد که برگ های خرزهره دارای آستانه های بحرانی کم آبی بالایی هستند. این ویژگی به این گیاه اجازه می دهد که در شرایط تنش خشکی، همچنان به حفظ توده زیستی و عملکرد فیزیولوژیکی خود ادامه دهد. علاوه بر این، خرزهره با گل های رنگارنگ و معطر خود، علاوه بر افزایش زیبایی محیط، می تواند به بهبود کیفیت هوای محلی و کاهش دمای محیط از طریق فرآیند تبخیر و تعرق کمک کند. تحمل بالای این گیاه به خشکی و نیاز کم به آبیاری، آن را به گزینه ای ایده آل برای طراحی فضاهای سبز هوشمند در اقلیم های گرم و خشک تبدیل کرده است. [۳۰]

این گیاهان به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی یزد، نیاز به آبیاری کمتری داشته و در نتیجه مصرف آب را کاهش می دهند. همچنین، به دلیل تطابق با خاک های کویری، نیازی به اصلاح گسترده خاک ندارند که این امر هزینه ها و تلاش های مربوط به آماده سازی زمین را کاهش می دهد. علاوه بر این، حضور این گیاهان می تواند به بهبود کیفیت هوای محلی، افزایش رطوبت نسبی و کاهش دما در محیط های شهری کمک کند. [۲۸] بر اساس مطالعه ای که توسط مرادی (۱۳۹۸) [۸] انجام شد، استفاده از گیاهان مقاوم به خشکی در فضای سبز شهری، به ویژه در مناطق گرم و خشک، تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف آب، افزایش پوشش سبز و کاهش گرمای محیطی دارد. این نتایج به طور مستقیم اهمیت انتخاب گیاهان بومی را در طراحی فضاهای سبز هوشمند تأیید می کند.

در تکمیل دیاگرام معماری باغچه هوشمند، لازم است جزئیات فنی سیستم‌های اینترنت اشیا نیز مدنظر قرار گیرد. این سیستم‌ها از پروتکل ارتباطی MQTT برای انتقال داده بین سنسورها و کنترلر مرکزی استفاده می‌کنند و با بهره‌گیری از الگوریتم‌های تصمیم‌گیری مبتنی بر آستانه‌های تنظیم‌شده، زمان و میزان آبیاری را به‌صورت خودکار تعیین می‌کنند. [۲۷]

۵-۱- طراحی باغچه‌ها

در طراحی باغچه‌های خورشیدی هوشمند در محله فهادان یزد، بهره‌گیری بهینه از تابش خورشیدی، بهره‌وری منابع و سازگاری اقلیمی مدنظر قرار گرفت. طراحی ماژولار باغچه‌ها، توسعه تدریجی و انعطاف‌پذیری را ممکن ساخته و با جهت‌گیری به‌سمت جنوب، حداکثر استفاده از نور خورشید برای رشد گیاه و تولید انرژی فراهم می‌شود. سایه‌اندازی طبیعی نیز آسایش حرارتی کاربران در ساعات گرم روز را افزایش می‌دهد. [۳] [۲۹] در ترکیب خاک، استفاده از خاک‌های سبک با تخلخل مناسب و افزودن مواد آلی مانند کمپوست، ضمن بهبود تهویه و ساختار خاک، ظرفیت نگهداری آب را افزایش می‌دهد. [۱۲] همچنین، پوشش سنگریزه‌ای به‌عنوان مالچ معدنی، با کاهش تبخیر سطحی تا بیش از ۳۰ درصد، به تعادل دمای خاک و کاهش نیاز آبی کمک می‌کند. [۴]

سیستم آبیاری زیرسطحی هوشمند، با رساندن مستقیم آب به ناحیه ریشه، موجب کاهش تبخیر و روان‌آب شده و راندمان مصرف آب را افزایش می‌دهد. [۲۳] سنسورهای رطوبت خاک داده‌ها را به سامانه مرکزی ارسال می‌کنند [۲۷] و این سامانه با تحلیل داده‌ها، زمان و میزان آبیاری را به‌صورت خودکار تنظیم می‌کند که در کنار صرفه‌جویی، به بهبود سلامت گیاهان نیز منجر می‌شود. [۱۵]

برای تأمین انرژی، از پنل‌های خورشیدی کوچک استفاده شده

نمودار ۱ - مقایسه میانگین مصرف آب قبل و بعد از اجرای سامانه هوشمند

است و نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری مصرف آب در اقلیم خشک و نیمه‌خشک می‌باشد. در این پژوهش، استفاده از پنل‌های خورشیدی کوچک برای تأمین انرژی سامانه‌های آبیاری و حسگرها به‌عنوان راهکاری پایدار و خودکفا مدنظر قرار گرفت. این پنل‌ها با تبدیل نور خورشید به برق، وابستگی به منابع انرژی خارجی را کاهش داده و پایداری عملکرد سیستم را افزایش می‌دهند. همچنین، یک میکروکنترلر مرکزی طراحی و نصب شد که داده‌های دریافتی از سنسورها را تحلیل کرده و فرایند آبیاری را به‌صورت هوشمند و یکپارچه مدیریت می‌کند. [۱۹]

دیاگرام ۱ - نمونه معماری یک باغچه ی هوشمند

برنامه ریزی برای انجام مطالعات تکمیلی در بازه های زمانی ۱۲ تا ۲۴ ماهه صورت گرفته است تا بتوان ابعاد پایداری سیستم، تأثیر آن بر کیفیت زیست محیطی، و دوام عملکرد الگوریتم های هوشمند در شرایط فصلی و اقلیمی متفاوت را به صورت دقیق تر مورد ارزیابی قرار داد.

۵-۲- تحلیل مقایسه ای عملکرد الگوریتم ها

برای بررسی عملکرد الگوریتم های کنترل آبیاری، دو رویکرد مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند: الگوریتم آستانه ای (Threshold-Based) که بر مبنای مقادیر از پیش تعریف شده رطوبت خاک عمل می کند، و الگوریتم تطبیقی ساده (Adaptive)، که با یادگیری از داده های پیشین، تصمیمات آبیاری را به روزرسانی می کند. هر دو الگوریتم در دوره های ۱۵ روزه به صورت متوالی بر روی دو باغچه مشابه از نظر ابعاد، نوع خاک و پوشش گیاهی پیاده سازی شدند.

نتایج تجربی نشان داد که در شرایط پایدار رطوبتی، الگوریتم آستانه ای با دقت و سادگی بالا، مصرف آب کمتری داشت؛ در حالی که در دوره هایی با نوسانات دمایی و رطوبتی بالا، الگوریتم تطبیقی عملکرد پایداری داشت و از خشک شدن یا آبیاری بیش از حد جلوگیری کرد.

نمودار حاضر، خلاصه ای از نتایج مقایسه ای این دو الگوریتم را ارائه می دهد. این مقایسه نشان می دهد که انتخاب الگوریتم به شرایط اقلیمی و اولویت پروژه بستگی دارد؛ چنانچه پایداری محیطی مدنظر باشد، الگوریتم تطبیقی مناسب تر است و در صورت اولویت صرفه جویی در مصرف آب، الگوریتم آستانه ای ارجحیت دارد.

که برق لازم برای حسگرها و آبیاری را تولید و در باتری ذخیره می کنند. [۲۶] این روش، به ویژه در مناطق با محدودیت منابع انرژی، راهکاری مؤثر به شمار می رود. [۱۱] [۲۰] در این سامانه، سنسورهای محیطی همچون دما، رطوبت و نور، داده ها را به کنترلر مرکزی ارسال می کنند تا شرایط بهینه آبیاری و مصرف انرژی فراهم شود. فناوری اینترنت اشیا، علاوه بر افزایش بهره وری، امکان پایش و اصلاح بلادرنگ عملکرد سیستم را نیز مهیا می سازد. [۲۵] [۹]

اگرچه نتایج اولیه اجرای سه ماهه مثبت بوده است، ارزیابی اثرات بلندمدت همچنان ضروری است؛ زیرا تغییرات تدریجی در پوشش گیاهی، ساختار خاک و تعاملات انسانی معمولاً در بازه های زمانی بلندمدت بروز می کنند. از این رو، مطالعات تکمیلی در بازه های ۱۲ تا ۲۴ ماهه برنامه ریزی شده تا پایداری زیست محیطی و عملکرد سیستم در شرایط مختلف اقلیمی به طور جامع بررسی شود.

نمودار ۲ - تغییر میانگین دمای خرد اقلیم طی سه ماه تابستان، پیش و پس از اجرای باغچه هوشمند

با وجود نتایج مثبت حاصل از اجرای سه ماهه سیستم، لازم است بررسی تأثیرات بلندمدت آن بر اکوسیستم محلی نیز در دستور کار قرار گیرد. تغییرات تدریجی در پوشش گیاهی، خاک، میکروکلیم و تعاملات انسانی ممکن است تنها در بازه های زمانی طولانی تر خود را نشان دهند. بر این اساس،

خرداقلیم شهری در مناطق گرم و خشک دارد. طراحی ماژولار باغچه ها و استفاده از گیاهان بومی مقاوم به خشکی، امکان تطبیق با شرایط محلی، توسعه تدریجی و ارتقای بهره‌وری منابع را فراهم می‌آورد. همچنین، تأمین انرژی مورد نیاز سیستم‌ها از طریق پنل‌های خورشیدی، موجب کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و افزایش پایداری پروژه شده است.

علی‌رغم مزایای این الگو، چالش‌هایی مانند هزینه‌های اولیه بالا، نیاز به آموزش بهره‌برداران و نگهداری مستمر تجهیزات وجود دارد که با برنامه‌ریزی، حمایت نهادی و مشارکت ساکنان قابل مدیریت خواهد بود. فضای سبز حاصل از این طرح، ضمن ارتقای کیفیت زیست‌محیطی، به افزایش حس تعلق اجتماعی و تقویت هویت محله تاریخی کمک می‌کند و می‌تواند الگویی برای سایر مناطق خشک کشور از جمله کرمان، سیستان و بلوچستان و اصفهان باشد.

الگوی پیشنهادی بر مبنای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های محیطی در زمان واقعی عمل می‌کند و با استفاده از الگوریتم‌های تصمیم‌گیری هوشمند، مصرف منابع را بهینه می‌سازد. مقایسه اولیه میان الگوریتم‌های آبیاری آستانه‌ای و تطبیقی نشان می‌دهد که در شرایط اقلیمی پایدار، الگوریتم‌های آستانه‌ای در کاهش مصرف آب عملکرد بهتری دارند، در حالی که در شرایط متغیر محیطی، الگوریتم‌های تطبیقی از ثبات بیشتری برخوردارند. عواملی نظیر دقت سنسورها، تناوب نمونه‌برداری، ویژگی‌های خاک و نرخ تبخیر از جمله مؤلفه‌های مؤثر بر عملکرد این الگوریتم‌ها به‌شمار می‌روند. در راستای ارزیابی جامع‌تر، مطالعات پیگیری در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۴ ماهه برنامه‌ریزی شده تا تأثیرات بلندمدت زیست‌محیطی، فنی و اجتماعی سیستم مورد بررسی قرار گیرد.

نمودار ۳ - مقایسه‌ی عملکرد دو الگوریتم آبیاری

(نویسندگان، ۱۴۰۴)

مصرف آب (لیتر در

روز)

— Adaptive — Threshold-Based

نمودار رادار نشان می‌دهد الگوریتم Threshold-Based با مصرف آب کمتر (۱۰.۲ L/day) صرفه‌جویی بیشتری دارد، اما افت رطوبت بالاتر (۱۵.۷٪)، نوسان دما بیشتر (۵.۴°C)، آبیاری اضافی بیشتر (۹.۲٪) و قابلیت اطمینان ۸۰٪ را به همراه دارد؛ در حالی که الگوریتم Adaptive با مصرف کمی بالاتر (۱۱.۴ L/day) افت رطوبت (۹.۵٪)، نوسان دما (۲.۳°C) و آبیاری اضافی (۳.۱٪) کمتر و قابلیت اطمینان ۹۵٪ را ارائه می‌کند. بدین ترتیب، در صورتی که کاهش حداکثری مصرف آب هدف اصلی باشد Threshold-Based و برای ثبات بیشتر رطوبت، دما و دقت سنسورها الگوریتم Adaptive مناسب‌تر خواهد بود.

۶- نتیجه‌گیری

این پژوهش با هدف طراحی و توسعه الگوی باغچه‌های خورشیدی هوشمند در محله تاریخی فهادان یزد انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بهره‌گیری هم‌زمان از فناوری اینترنت اشیا، انرژی خورشیدی و سیستم‌های آبیاری هوشمند، تأثیر مثبتی بر کاهش مصرف آب، افزایش رطوبت نسبی و بهبود

منابع

- [۱۷] محمد دبدبه و مجید رضوان پناه، "تأثیر اقلیم بر روی بافت های تاریخی از نظر پویایی در جهت معماری پایدار"، کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی: طراحی پایدار و فراگیر برای همگان، شیراز، ۱۳۹۹.
- [۱۸] محمدرضا عارف و بهلول علیجانی، "بررسی تغییرات دما و بارش حوزه آبخیز یزد-اردکان با استفاده از مدل SDSM تحت شرایط تغییر اقلیم آینده"، فصلنامه خشک بوم، دوره ۸، شماره ۱، ۱۳۹۷، صفحات ۱۱-۲۸.
- [۱۹] محمدرضا ماشینی چی و مریم ابوسعیدی، "طراحی سیستم های آبیاری هوشمند با استفاده از اینترنت اشیا"، چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، تهران، ۱۴۰۰.
- [۲۰] محمدرضا مفیدی، "سیستم های انرژی خورشیدی: فناوری تبدیل و ذخیره سازی انرژی"، انتشارات سیمای دانش، تهران، ۱۳۹۸.
- [۲۱] مهدی توسن، عباس خاشعی سیوکی، علی ماروسی و محمد قریب، "استفاده از اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند منابع آب در کشاورزی"، نشریه مدیریت آب در کشاورزی، دوره ۱۱، شماره ۱، ۱۴۰۳، صفحات ۱۴۵-۱۶۶.
- [۲۲] مها شجاعی، مجید شجاعی، زهرا یزدانین و مبینا زاهدیان، "رویکرد تحلیلی به تأثیرات اقلیمی بر معماری شهر یزد"، فصلنامه معماری سبز، سال ۱۰، شماره ۵، ۱۴۰۳.
- [۲۳] هانیه آقایی و سمیه سلطانی گردفرامرز، "راهکارهای افزایش راندمان و بهره برداری سیستم های آبیاری زیرسطحی"، سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضامحور آب)، اردکان، ایران، ۱۳۹۶.
- [24] A. R. Al-Ali, A. Al Nabulsi, S. Mukhopadhyay, M. S. Awal, S. Fernandes and K. Ailabouni, "IoT-solar energy powered smart farm irrigation system," *Journal of Electronic Science and Technology*, vol. 17, no. 4, p. 100017, 2019.
- [25] D. Manikandan, S. Prabhu, P. Chakraborty, T. Manthra and M. Kumaravel, "IoT-based smart irrigation and monitoring system in smart agriculture," in *Futuristic Communication and Network Technologies*. Springer, 2021.
- [26] D. Watson and K. Labs, *Climate Design: Energy Efficient Building Principles and Practices*. McGraw-Hill, New York, p. 37, 1983.
- [27] G. R. Choudhari, P. A. Dagale, I. S. Dashedwar, R. R. Desai and A. A. Marathe, "IoT-based smart gardening system," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 2601, no. 1, art. 012006, 2023.
- [28] L. Száraz, "The impact of urban green spaces on climate and air quality in cities," *Geographical Locality Studies*, vol. 2, pp. 326-354, 2014.
- [29] M. S. Munir, I. S. Bajwa, M. A. Naem and B. Ramzan, "Design and Implementation of an IoT System for Smart Energy Consumption and Smart Irrigation in Tunnel Farming," *Energies*, vol. 11, no. 12, art. 3427, 2018.
- [30] S. N. A. Buyadi, N. W. M. Wan Mohd and A. Misni, "Green spaces growth impact on the urban micro-climate," *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, vol. 105, pp. 547-557, 2013.
- [31] S. Trueba, R. Pan, C. Scoffoni, G. P. John, S. D. Davis and L. Sack, "Thresholds for leaf damage due to dehydration: Declines of hydraulic function, stomatal conductance and cellular integrity precede those for photochemistry," *New Phytologist*, vol. 223, no. 1, pp. 134-149, 2019.
- [32] T. T. E. Vo, H. Ko, J. Huh and N. Park, "Overview of possibilities of solar floating photovoltaic systems in the offshore industry," *Energies*, vol. 14, no. 21, art. 6988, 2021.
- [33] Z. Ahmed, D. Gui, G. Murtaza, L. Yunfei and S. Ali, "An overview of smart irrigation management for improving water productivity under climate change in drylands," *Agronomy*, vol. 13, art. 2113, 2023.
- [۱] آتنا شیرازانی، "سیستم های آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا"، سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، خاش، ۱۴۰۲.
- [۲] بهلول علیجانی و مهدیه مویدفر صباپی مهر، "بررسی تغییرات اقلیمی شهر یزد در رابطه با توسعه شهری و منطقه ای"، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ۱، شماره ۳، ۱۳۸۹.
- [۳] حسن اکبری و فاطمه سادات حسینی نژاد، "بهبودسازی جهت استقرار ساختمان در بهره مندی از تابش خورشیدی در اقلیم گرم و خشک"، مجله معماری اقلیم گرم و خشک، دوره ۷، شماره ۱۰، ۱۳۹۸، صفحات ۲۵۱-۲۶۷.
- [۴] حسین عسگرزاده، پروین خالقی و فرخ اسدزاده، "نقش مقادیر مختلف سنگریزه بر برخی شاخص های فیزیکی خاک لوم سیلتی"، تحقیقات آب و خاک ایران، دوره ۴۸، شماره ۴، ۱۳۹۶، صفحات ۷۸۹-۷۹۷.
- [۵] حمید محمدی، سیدعلیرضا افشانی و هادی ترک شوند، "رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه محله ای"، فصلنامه تحقیقات اجتماعی، سال ۲۱ (زمستان)، ۱۳۹۵، صفحات ۱-۲۰.
- [۶] حنیف فروزانی و حسین فروزانی، "معرفی و طراحی سیستم های خورشیدی فوتوولتائیک به زبان ساده"، مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران، ۱۴۰۰.
- [۷] رویا رضوی زاده، فاطمه ادب آوازه و اکرم قادری سامانی، "بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه های آویشن تحت تنش خشکی"، مجله پژوهش های زیستی کاربردی، دوره ۳، شماره ۴، ۱۳۹۶، صفحات ۵۷-۷۰.
- [۸] زهرا مرادی، "مدیریت استفاده از گونه های گیاهی مقاوم به خشکی در فضای سبز شهری"، چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، تهران، ۱۳۹۸.
- [۹] زینب سجودی، فرهاد میرزایی و حسین سجودی، "کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند"، نشریه مدیریت آب در کشاورزی، دوره ۶، شماره ۲، ۱۳۹۷، صفحات ۴۳-۵۲.
- [۱۰] سعیده کلانتری، مهدی تازه، روح اله تقی زاده و زهره مومن زاده، "پهنه بندی درصد ساعات آفتابی استان یزد با استفاده از GIS"، نشریه تحقیقات اقلیمی ایران، دوره ۹، شماره ۱، ۱۳۹۸، صفحات ۱-۱۲.
- [۱۱] سیدعاطالله ساکی، عباس گزین و شادمان ویسی، "استفاده از انرژی خورشید در توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار"، اولین همایش ملی توسعه کشاورزی، اهواز، ۱۳۹۴.
- [۱۲] عباس خاشعی سیوکی و مریم باربد، "بررسی تأثیر پوشش های مختلف سطح خاک در کاهش میزان تبخیر"، مجله محیط زیست و مهندسی آب، سال ۱، شماره ۱، ۱۳۹۴، صفحات ۱۱۱-۱۲۲.
- [۱۳] عباس زارع زاده، محمدعلی دهقانی تفتی و کاظم دشتکیان، "معرفی برخی از گونه های دارویی مقاوم به خشکی استان یزد"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، سال ۲۱، شماره ۱، ۱۳۸۴، صفحات ۹۵-۱۲۲.
- [۱۴] علی زنگی آبادی، سعیده مویدفر و مجتبی غفورزاده، "ارزیابی باززنده سازی بافت های قدیم شهری در راستای توسعه پایدار"، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، دوره ۳، شماره ۹، ۱۳۹۴، صفحات ۱۳۱-۱۵۹.
- [۱۵] کاظم لاتی، جواد لاتی، سیدرضا موسوی سیدی و سیدرضا طباطبایی کلور، "بررسی و طراحی سیستم آبیاری هوشمند"، دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، مشهد، ۱۳۹۵.
- [۱۶] مسعود حیدری و سیدحسن صادق زاده، "بررسی سیستم های آبیاری هوشمند با استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا"، هفتمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم و مهندسی کشاورزی (با رویکرد آب، خاک و هوا)، ۱۴۰۲.